

COMUNICACIÓN ORAL

LENTES INTRAOCULARES TRIFOCALES

ID: 1198

Viernes, 13
de abril

12:25 h a 12:35 h

Sala
N-105

Estudio clínico comparativo entre lente intraocular de profundidad de foco y trifocal: Tecnis Symphony vs Acrysof PanOptix

➤ **Autores:** Enrique Ordiñaga Monreal¹, Isabel Fambuena Muedra², Joaquim Cabot García³

¹ Clínica Oftalmológica TACIR - Centro médico TEKNON. ² Universitat de València. ³ Institut Oftalmològic de Cirurgia Avançada de Barcelona (IOCAB).

OBJETIVO

Evaluar el rendimiento visual de la LIOM TECNIS® Symphony y compararla con la LIOM AcrySof® IQ PanOptix.

MÉTODO

Treinta y ocho pacientes operados de cataratas con implante bilateral del mismo tipo de LIOM. Se dividieron en dos grupos: dieciocho pacientes fueron asignados al grupo de Symphony y veinte pacientes al grupo de PanOptix. Las variables principales analizadas fueron las curvas de desenfoque monocular en condiciones fotópicas y en un rango de +3 a -5 D en pasos de 0.5 D. Como variables secundarias se analizaron UDVA, UIVA, UNVA, CDVA, CDIVA, CDNVA, la CSF y el cuestionario de calidad de vida (VF-14).

RESULTADOS

Las curvas de desenfoque de ambos grupos (Figura 1) muestran una buena AV en un rango de +0.5 a -1.5 sin evidenciar diferencias esta-

dísticas significativas. No obstante en el rango de -1.5 a -3 el grupo de PanOptix proporciona una significativa mejor AV (test Mann-Whitney; p-valor<0.01). Las diferencias de UDVA, CDVA, UIVA, CDIVA no fueron estadísticamente significativas (test Mann-Whitney; p-valor>0.31). Sin embargo, la PanOptix obtuvo mejores resultados de UNVA y CDNVA que la Symphony (Mann-Whitney; p-valor<0.01). Los valores obtenidos en las CSFs en condiciones fotópicas (Figura 2) no son estadísticamente significativos (test Mann-Whitney; p-valor<0.13). La puntuación global obtenida en el test de calidad de vida VF-14 por los pacientes de ambos grupos no es estadísticamente significativa (test de Mann-Whitney; p-valor=0.11). Sin embargo analizando los resultados por bloques encontramos que en el bloque de visión próxima hay diferencias significativas (Mann-Whitney; p-valor=0.01) siendo el grupo de pacientes de PanOptix quien mejor puntuación obtienen.

CONCLUSIÓN

La LIOM AcrySof® PanOptix™ proporciona un completo y satisfactorio rango de visión nítida

desde lejos hasta cerca con independencia de cualquier tipo de compensación refractiva obteniendo además de una mejor puntuación de cerca en el test de calidad de vida si lo comparamos con los paciente implantados con las LIOM TECNIS® Symphony.

Figura 1: Gráfica de las curvas de desenfoco para los dos grupos; elaboración propia

Figura 2: Curvas de sensibilidad al contraste de los dos grupos; elaboración propia

ORGANIZA:

AVALA:

COLABORA:

COLABORACIÓN ESPECIAL:

